

CONSTRUÇÃO DE NÚMERO POR ALUNOS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REFLEXÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS ACERCA DO USO DO APLICATIVO “123 AUTISMO”

DOI: 10.5281/zenodo.15463092

Ana Carolina Leite Neves¹

¹Mestrado em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas – Universidade Federal do Pará
loracleite@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6320976677358757>

Marcelo Marques de Araújo²

²Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas
marcelomarkes@uol.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0186126063457328>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: Este estudo faz parte de uma pesquisa de dissertação intitulada “Construção de número por alunos com o Transtorno do Espectro Autista: reflexões didáticas-pedagógicas acerca do uso do aplicativo 123 autismo” desenvolvida no mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática no Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) - Universidade Federal do Pará (UFPA). Tendo como base teórica a abordagem piagetiana, no que concerne a construção do conceito de número, que está para além da contagem e que depende de cinco elementos indispensáveis como: classificação, inclusão de classes, seriação, correspondência termo a termo e conservação, além de outros conceitos que fundamentam esta abordagem teórica.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar os limites e possibilidades do aplicativo “123 autismo” na construção de número por alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no primeiro ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Metodologia:** Para tanto, a pesquisa se constituiu com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, um estudo descritivo, de natureza aplicada e análise e interpretação de dados foram tratados por meio da análise de conteúdo distribuídos em quatro categorias. **Resultados:** Como resultados construímos reflexões acerca do uso, potencialidades e lacunas do aplicativo “123 autismo”, na construção do conceito de número ao público com TEA no primeiro ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ancorados na abordagem teórica piagetiana, bem como, propomos sugestões didáticas-pedagógicas a partir desta perspectiva. Assim, como principais achados apesar do aplicativo não ter se ancorado na abordagem teórica piagetiana, o aplicativo apresenta potencial para o trabalho com os elementos: correspondência termo a termo, seriação e ideia de classificação; já as lacunas: o aplicativo não possui embasamento teórico com o trabalho com o objeto matemático “número”, também não possui ferramentas para mensurar o aprendizado do aluno, não oferece atividade para o desenvolvimento dos elementos inclusão de classes, conservação e demais conceitos de igualdade, diferença, etc. Elementos e conceitos fundamentais para construção do conceito de número podendo levar ao erro da mera memorização de numerais. **Conclusão:** Assim, não podemos nos limitar a somente utilizar a ferramenta, por ser uma tecnologia atraente, mas é necessário fazer escolhas de tecnologia apropriada

para as particularidades do aluno com TEA e realizar um trabalho com escolhas consciente, crítica e reflexiva da ferramenta de trabalho para o objeto matemático que se quer trabalhar. Nosso intuito foi refletir baseados na perspectiva teórica Piagetiana, apontando caminhos, mas esses caminhos o professor também precisa refletir, a fim de, proporcionar um ensino efetivo dependendo da criança, que se tem. Podendo aliar a tecnologia dos aplicativos para um ensino mais interativo e atraente possível.

Palavras-chave: Abordagem Teórica Piagetiana; Aplicativos; Construção de Número; Transtorno do Espectro Autista.